

Церковна археологія Лівобережної України

Дядечко О. О.

Студентка магістратури
Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури

КЕРАМІЧНІ ІКОНИ ЧЕРНІГІВЩИНИ XVII–XVIII ст.

Керамічні ікони – яскраве явище українського мистецтва епохи Козаччини. Це – виконані за православними іконописними канонами рельєфні зображення, які є деталями архітектурного декору монументальних споруд. У межах України такі твори на сьогодні відомі лише в історичному регіоні Чернігівщини.

У науковий обіг керамічні ікони Чернігівщини запровадив Г. Логвин, у книзі “Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль”¹ він навів інформацію про існування чотирьох керамічних ікон – двох з Чернігівського колегіуму (“Спас Нерукотворний” та “Богоматір з Дитиною”, яку він визначив як “Богоматір Знамення”) та ще двох (“Богоматір з Дитиною” / “Богоматір Знамення”) з Успенського собору в Чернігові та з башти Спасо-Преображенського монастиря Новгород-Сіверського. Дослідник датував їх другою половиною XVII ст. У 90-х рр. XX ст. до вивчення цих керамічних рельєфів звернувся І. Ігнатенко, який розглянув питання їх датування та техніки виготовлення. Він відніс створення цих рельєфів до дещо пізнішого часу, ніж Г. Логвин, та датував межею XVII–XVIII ст. І. Ігнатенко також обгрунтував думку, що усі відомі керамічні рельєфи “Богоматір з Дитиною” виготовлено за однією матрицею².

На початку XXI ст. з’явилася низка робіт, дотичних до вивчення цієї теми. В. Мезенцев розглянув керамічні ікони Чернігівщини через призму дослідження закладних дощок Чернігівщини³. Слід зазначити, що у його роботі з’явилася згадка про існування ще однієї ікони “Богоматір з Дитиною” – в інтер’єрі дзвіниці колегіуму на склепіннях. Дещо пізніше О. Травкіна схарактеризувала усю групу відомих творів у контексті будівельної історії Чернігівського колегіуму⁴.

На сьогодні найбільш відомими є керамічні ікони, розміщені на фасадах Чернігівського колегіуму: “Спас Нерукотворний” та “Богородиця з Дитиною”. Вони прикрашають верхній ярус дзвіниці ззовні.

Обидві ікони виявили під час реставрації 70-х рр. минулого століття (до того часу вони були зафарбовані). Ікона “Спас Нерукотворний” (іл. 1) містились у спеціально улаштованій ніші на південно-східному фасаді дзвіниці, “Богоматір з Дитиною” – у ніші на південному⁵. Їх очистку та реставрацію здійснив художник-реставратор В. Бабюк. Як зазначено у реставраційному звіті, з поверхні ікон було вилучено цементно-піщані затирання та залишки білої олійної фарби (ймовірно, від попередньої реставрації колегіуму). Тоді ж було здійснено шпаклювання та тонування дрібних тріщинок та втрат. Під час розчистки у складках одягу Богородиці вдалось виявити залишки яскравого червоного фарбового шару (свинцевий сурик), а під час розчисток рослинного орнаменту на рамі – сліди зеленої та блакитної

¹ Логвин Г. М. Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль. Москва : Искусство, 1980.

² Ігнатенко І. М. Чернігівські керамічні рельєфи XVII–XVIII ст. (Проблеми історії і реставрації) // Міжнародна науково-практична конференція “Реставрація музейних пам’яток в сучасних умовах. Проблеми і шляхи вирішення”. Київ, 1998. С. 56-57.

³ Мезенцев В. І. Закладна дошка домової церкви І. Мазепи у Батурині та керамічні рельєфи Чернігівщини рубежу XVII–XVIII ст. // Сіверщина в історії України. 2012. Вип. 5. С. 176-188.

⁴ Травкіна О., Левченко О., Степанова О. Черниговский колегіум. Чернігів : Лозовий В. М., 2012; Травкіна О. Реставрація будинку Чернігівського колегіуму у 1970–1980-тих роках XX ст. // Карнабідівські читання. Чернігів : Десна Поліграф, 2019. Вип. 4. С. 234-243.

⁵ Там само. С. 236.

фарби. Виходячи з цього, О. Травкіна припускає, що ікона “Богоматір” колись була пофарбована¹.

Тривалий час вважали, що ікона “Спас Нерукотворний” з Чернігівського колегіуму була в одному екземплярі, на відміну від ікони “Богоматір з Дитиною”. Утім у каталозі виставки XIV археологічного з’їзду у м. Чернігів (1908) вдалось відшукати згадку ще одного рельєфу з цим образом. Відповідно до каталогу, ікона мала вигляд масивного барельєфа, виліпленого з коричневої глини. Над убрусом з грубо виліпленим ликом Христа був напис: ІС ХС. В описі було також зазначено, що ця ікона колись прикрашала верхній ярус дзвіниці Чернігівського кафедрального собору (без вказівки на точне місце розташування), була знята звідти та передана у зібрання Чернігівського єпархіального древлесховища².

Відомо, що у 1925 р. Чернігівське єпархіальне древлесховище увійшло до складу Чернігівського державного історичного музею (нині – Чернігівський обласний історичний музей імені В. В. Тарновського). Під час Другої світової війни колекцію музею було евакуйовано. Внаслідок цього велика її частина була втрачена³. Напевно, ікона “Спас Нерукотворний” належить до цих втрачених експонатів, оскільки після війни згадок про неї вже немає. Наскільки вдалось встановити, її немає у фондах музеїв міста.

Вдалось відшукати знімок, на якому зображена ця ікона – фото експозиції древлесховища першої половини ХХ ст.⁴ Судячи з цього знімка, святиня була ідентична відомій іконі з фасаду дзвіниці колегіуму. У результаті подальших розшуків вдалось встановити, що в інтер’єрі дзвіниці Чернігівського колегіуму збереглася спеціально облаштована ніша. Вона розташована симетрично до ніші, у якій вміщено ікону “Богоматір з Дитиною”. Обидві ніші приблизно однакового розміру, схожі за технікою та стилем оформлення. Виходячи з цього, можна припустити, що друга ніша була призначена для розміщення втраченої під час Другої світової війни ікони “Спас Нерукотворний”. У такому разі ікони в інтер’єрі утворювали “пару” аналогічно до ікон на фасадах дзвіниці. До того ж в інтер’єрі вони були розміщені майже симетрично, але вище – на склепіннях.

Ікон “Богоматір з Дитиною” на сьогодні відомо кілька. Три з них – у Чернігові. Дві, як вже було згадано, прикрашали дзвіницю Чернігівського колегіуму, ще одна була вміщена на фасаді Успенського собору Єлецького монастиря (іл. 2) (нині зберігається у Національному архітектурно-історичному заповіднику “Чернігів стародавній”).

Ще одна ікона збереглася у Новгород-Сіверському заповіднику “Слово о полку Ігоревім”⁵. Ігоревім”⁵. Відомо, що вона прикрашала башту перед центральною брамою Спасо-Преображенського монастиря. Ця ікона “Богоматір з Дитиною” збереглася найгірше з усієї “серії” та має численні пошкодження: часткова втрата правого верхнього кута рами, відкол на монограмах з обох боків від образу та численні пошкодження зображень Богоматері та Христа Немовляти.

На фото монастиря першої половини ХХ ст. можна побачити, що на кожній з двох башт перед в’їздом вміщено принаймні по дві однакові ікони “Богоматері з Дитиною”. Вони забілені ґрунтовкою чи побілкою. Також на фото можна побачити ще шість ніш, подібних до тих, в якій містилися вцілілі ікони. Виходячи з цього, можна припустити, що всього у Новгороді-Сіверському було не менше двох, а можливо – до десяти ікон з таким сюжетом. Це припущення підтверджує знахідка уламка ікони “Богоматері з Дитиною” у 2004 р. під час археологічних досліджень із зображенням рами з рослинним орнаментом (листя аканта та квітками), мафорію та манжети. Автори досліджень датували знахідку XVII–XVIII ст.⁶

¹ Травкіна О. Реставрація будинку Чернігівського колегіуму. С. 236-237.

² Каталог виставки XIV археологічного съезда / под ред. П. М. Добровольського. Чернігов, 1908. С. 115.

³ Черненко О. Археологічна колекція Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського (1896–1948 рр.) // Скарбниця української культури. Чернігів, 2007. С. 4-5.

⁴ Дореволюционная Россия на фотографиях. Чернігов. URL: https://humus.livejournal.com/4032474.html?fbclid=IwAR3Uv9pB_nu6Gdf5A2G4LiO0nBBM95dSSvVI7rfwdba5APc7tiN-IKSy6Y.

⁵ Травкіна О., Левченко О., Степанова О. Чернігівський колегіум. С. 212

⁶ НА ІА НАН України. Фонд експедицій: 2004/197. Черненко О. Є., Казаков А. Л., Кедун І. С. Звіт про охоронні охоронні археологічні дослідження на території Спасо-Преображенського монастиря в Новгороді-Сіверському Чернігівської області у 2004 р., рис. 33.

Іл. 1 “Спас Нерукотворний”.
Південно-східний фасад дзвіниці
Чернігівського колегіуму

Іл. 2 “Богоматір з Дитиною”.
Успенський собор Селецького монастиря
(зібрання НАІ “Чернігів стародавній”)

Ікона Богоматері з Успенського собору Селецького монастиря серед усіх збережена найкраще. На думку Г. Логвина, її виготовили на честь ознаменування відновлення храму у 1670 р.¹. На цій іконі повністю зберігся і фарбовий шар: суриком пофарбовано мафорій, синім – туніку Богоматері та складки одягу Христа, темно-зеленим – тло, золотавим кольором – німби та рама.

Розміри ікон “Спас Нерукотворний” – 60×70 см. Їхній іконографічний тип – найдавніший. Згідно з переказами цей тип з’явився у часи, коли проповідував Христос. В основу образу покладена легенда про відображення лику Христа на рушнику (убрусі). Є ще один тип зображення “Спаса Нерукотворного” – “Спас на чрепії” (Керамії). Цей тип є відображенням лику Спаса на керамічній дошці, а не на платі². Чернігівські ікони “Спас Нерукотворний” належать до типу “Спас на убрусі”. Зображення рельєфне, обрамлене рамою, прикрашеною намистинами. Голова Спаса зображена на підвішеному платі з м’яко опрацьованими складками. Як зазначає Г. Логвин, обличчя Спаса дуже тонко виліплено, особливо тонко зроблено локони, які спадають на плечі³. Утім, на думку І. Ігнатенка, чернігівська ікона “Спас Нерукотворний” за характером зображення є найпростішою та водночас найслабшою порівняно з іншими⁴.

Розміри всіх відомих ікон “Богоматір з Дитиною” однакові – 48×64 см⁵. Ікони рельєфні, виконані з професійною майстерністю. Прямокутна дошка рельєфу має раму, прикрашену рослинним орнаментом з листя аканта, квіток волошки та ромашки (за Г. Логвиним: дуба⁶), які чергуються між собою.

Всередині рами двома валиками проходить ряд виразних намистинок. напівфігура Богоматері повернута строго фронтально. Лик Богоматері модельовано дуже тонко. Красиво

¹ Логвин Г. М. Чернигов, Новгород-Северский, Глухов... С. 221.

² Бобров Ю. Малая история культуры. Санкт-Петербург : Мифриил, 1995. С. 75-76.

³ Логвин Г. М. Чернигов, Новгород-Северский, Глухов... С. 81.

⁴ Ігнатенко І.М. Чернігівські керамічні рельєфи XVII–XVIII ст. С. 56.

⁵ Травкіна О., Левченко О., Степанова О. Черниговский Колегиум... С. 211.

⁶ Логвин Г. М. Чернигов, Новгород-Северский, Глухов... С. 221.

спадають складки мафорію й охоплюють його овал, рівними рядами лягають навскіс з лівого на праве плече, глибокими складками – на руках¹. Симетричність пози посилюють зображені з обох боків від німба монограми у картушах **МР ОУ** (Матір Божа).

Г. Логвин та його послідовники визначають іконографічний тип ікон “Богоматері” як “Богоматір Знамення”, лише А. Адруг називає цей тип зображення “Богоматір з Дитиною”². Варто зазначити, що в чернігівських іконах немає типової ознаки іконографії “Знамення” – піднятих рук Богородиці у жесті заступництва. Відсутня ще одна характерна риса “Знамення” – Христос Емануїл зазвичай зображувався у медальйоні, на рівні грудей Богородиці³.

Натомість на іконах “Богоматір” з Чернігова та Новгород-Сіверського, Богородиця тримає обома руками Немовля Христа, який сидить у неї на колінах. Ця відмінність дає підстави припустити, що ці ікони можуть належати до іншого типу зображення – Печерської (Свенської) ікони Богоматері, яка є варіантом іконографічного типу “Панахранта”.

“Панахранта” – образ Богоматері, що сидить на троні з Немовлям на руках, розміщеним по центральній осі, є одним з найдавніших. Він відомий ще у ранньохристиянську добу. Назву “Печерської” або ж “Свенської” Богоматері цей тип зображення отримав за іконою Печерської Богоматері XIII ст.⁴. Подібною до неї є ікона Богоматері Свенської з прпп. Антонієм і Феодосієм Феодосієм Печерськими, яка походить з Успенського монастиря на р. Свені недалеко від Брянська⁵.

Можна припустити, що створюючи керамічні ікони, автор брав за зразок саме ці шановані в регіоні Чернігово-Сіверщини ікони, але чомусь вирішив відтворити їхню “скорочену” версію, “обрізати”, приділивши увагу лише поясну зображенню Богоматері з Христом на руках.

Вважається, що керамічні ікони Чернігівщини доби Козаччини виготовляли за тією самою технологією, що і кахлі: лицьову частину відтискали з форми-матриці. Л. Мироненко зазначає, що для цього використовували два види матриць – керамічні та дерев’яні. Виходячи з якості рельєфу лицьової частини виробу, можна зробити висновок, з якої форми він був відтиснутий: якщо відтиск зроблений за допомогою дерев’яної матриці, то якість, чіткість та висота рельєфу високі, а якщо за допомогою керамічної, то рельєф виробу був менш якісним у порівнянні з оригіналом⁶. Отже, можна дійти висновку що ікони “Спас Нерукотворний” та “Богоматір з Дитиною” були виконані за дерев’яною матрицею: їхній рельєф чіткий та глибокий.

Виходячи з того, що на іконі Богоматері з Успенського собору Єлецького монастиря повністю зберігся фарбовий шар, а ще на кількох реставратори виявили рештки фарби, можна зробити висновок, що всі керамічні святині були пофарбовані. Однак невідомо, чи одразу після їхнього виготовлення був нанесений фарбовий шар, чи пізніше.

Усі зазначені ікони виготовляли виключно для декору архітектурних споруд. На думку Г. Логвина, їх зробили майстри, які працювали над відновленням Єлецького монастиря у Чернігові, згодом поїхали до Новгорода-Сіверського, а по закінченні робіт повернулися до Чернігова та взяли участь в оздобленні колегіуму⁷. Натомість В. Мезенцев припускає, що усі ікони були виготовлені у Чернігові за правління гетьмана Івана Мазепи⁸. Інші дослідники дослідники відносять керамічні ікони Чернігівщини до того самого часу – до початку XVIII ст., оскільки такі рельєфи використано у декорі дзвіниці колегіуму спорудженої 1702 р.⁹

¹ Логвин Г. М. Чернигов, Новгород-Северский, Глухов... С. 81-82.

² Адруг А. Архитектура Чернигова второй половины XVII – начала XVIII столетия. Чернигов : Вид. Черниговского ЦНТІСІ, 2008. С. 87.

³ Алексеев С. В. Чудотворные иконы Божией матери. Санкт-Петербург : Светь, 2015. С. 64.

⁴ Бобров Ю. Малая история культуры. С. 81.

⁵ Живопись домонгольской Руси. Москва : Советский художник, 1974. С. 66-67.

⁶ Мироненко Л. В. Керамичний комплекс Батурина XVII – початку XVIII ст. : дис. канд. іст. наук 07.00.04. Київ, 2017. С. 99.

⁷ Логвин Г. М. Чернигов, Новгород-Северский, Глухов... С. 82.

⁸ Мезенцев В. І. Закладна дошка домової церкви І. Мазепи у Батурині... С. 182.

⁹ Ігнатенко І. М. Чернігівські керамічні рельєфи... С. 57.

Підсумовуючи сказане, можна зазначити, що відомі на сьогодні керамічні ікони Чернігівщини:

- ймовірно, походять з майстерень місцевих ремісників, оскільки подібні твори характерні лише для історичного регіону Чернігівщини, де у той час активно розвивалося кахельне виробництво;

- відтворюють два сюжети: “Спас Нерукотворний” в іконографічному типі “Спас на убрусі” (одна збережена та ще одна відома за зображенням) та “Богоматір з Дитиною” в іконографічному типі “Панахранта” (чотири цілих, один фрагмент, ще кілька відомі за архівними світлинами);

- ікони виконані шляхом відтиску зображення за допомогою дерев'яної матриці з подальшим обпаленням. На архітектурних спорудах були прикріплені у спеціально улаштованих нішах за допомогою залізних гаків.

З огляду на винятковість керамічних ікон в культурі бароко необхідно продовжувати вивчення цього явища, зокрема, у зв'язку з київськими керамічними сакральними зображеннями.

Ситий Ю. М.

Старший науковий співробітник

Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка

ДАВНЬОРУСЬКІ ДИТЯЧІ ХРИСТИЯНСЬКІ ПОХОВАННЯ ЧЕРНІГОВА

У 2013 р. вийшла друком монографія автора “Християнські поховання давньоруського Чернігова”, у якій зібрано і проаналізовано археологічний матеріал, накопичений до 2001 р.¹ Книга містить додаток з коротким описом усіх поховань, на які збереглися матеріали досліджень, що вказували на наявність дитячих поховань та сімейних ділянок з дитячими похованнями. Але останні мають відмінні від поховань дорослих характеристики (згідно з традиціями поховальних практик на Русі) і потребують окремого розгляду. Накопичений у Чернігові на 2013 р. значний археологічний матеріал (різноманітний за категоріями та місцями виявлення) може свідчити про кількість дитячих і підліткових поховань у різні періоди історії міста.

Дитячі поховання було досліджено у могилах під курганными насипами, на цвинтарях мурованих та дерев'яних церков, а також на ділянках ґрунтового могильника, що знаходився за 200 м від забудови міста. Окремі ж поховання могли здійснюватися на території садиб, як під час їх існування, так і після загибелі.

У Чернігові досліджувалися різні категорії поховань, які існували одночасно. Це цвинтарі у забудові й на околицях та ділянки ґрунтового могильника. Терміни існування останніх були досить різними. Вони відмінні також за щільністю могил і станом їхньої збереженості.

Розглянемо категорії поховань з різним ступенем збереженості кісток, починаючи від краю тераси р. Десна (з території Дитинця).

На Цитаделі (окремому укріпленні в межах Дитинця), на розкопі № 2 (1991) у давньоруському культурному шарі було виявлено дитяче поховання². І. М. Ігнатенко вважає, що тут існував князівський двір. Досліджене дитяче поховання, на нашу думку, належало до периферії цвинтаря, розташованого у центрі двору мурованого храму (XII – середина XIII ст.). Поховання на цвинтарі церкви, розташованої на князівському дворі, могло належати тільки родині, що тут проживала.

⁹ Мезенцев В. І. Закладна дошка домової церкви І. Мазепи у Батурині... С. 182-183.

⁹ Травкіна О., Левченко О., Степанова О. Черниговский коллегіум... С. 212.

¹ Ситий Ю. М. Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Чернігова. Чернігів : Десна Поліграф, 2013. 272 с.

² НА ІА НАН України, № 1991/227. Ігнатенко І. М., Коваленко В. П. Звіт про охоронні археологічні роботи 1990–1991 рр. на дитинці міста Чернігова Вал (Цитадель). Розкопи І; ІІ, с. 19; Ситий Ю. М. Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Чернігова. С. 32.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

КИЇВ – 2021